

AVC ISQUÊMICO COM TRANSFORMAÇÃO HEMORRÁGICA EM PACIENTE COM HEMOFILIA B MODERADA E TROMBOFILIA HEREDITÁRIA POR DEFICIÊNCIA DE PROTEÍNA S: UM RELATO DE CASO RARO

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23, Saúde Coletiva / 29/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7781116

Luana Marques Ribeiro¹

Murillo José de Abreu Acerbi¹

Jorge Artur Villaça Vallejo Brandão¹

João Vitor Rodrigues Chiabai¹

Karyna de Matos Ferreira¹

Gabriel Brandão Dutra¹

Pryce Emery Brandão¹

José Antonio Fiorot Júnior²

Introdução: A hemofilia B (HB) é uma doença hemorrágica hereditária ligada ao cromossomo X, composta pela deficiência ou anormalidade de função coagulante do fator IX. A apresentação clínica da hemofilia A e B são semelhantes, incluindo hemorragias espontâneas ou traumáticas em diversas partes do corpo: hemartroses, intra-articulares, musculares, orais, no sistema nervoso central, epistaxe e após procedimentos cirúrgicos. É possível ainda ocorrer deficiência combinada dos fatores dependentes de vitamina K (fatores II, VII, IX, X, proteína C e proteína S), como ocorreu nesse caso. A deficiência da proteína S rebalanea a hemostasia dos pacientes com HB, tornando o fenótipo

clínico da doença mais brando que o habitual, porém gera sintomas de trombose venosa recorrente devido a atividade reduzida da proteína S2. Atualmente, as coagulopatias, como a hemofilia, são interpretadas como contraindicações absolutas para a realização da trombólise venosa.

Apresentação do caso: Paciente masculino, 5 anos, faz hematoma frontal com 12 dias de evolução e com sangramento abundante após drenagem. Possui história familiar (Figura 1) de avô e primo com HB; e mãe, tio materno e primo com deficiência de proteína S e antecedentes de trombose venosa recorrente. Aos 70 anos, o mesmo paciente, hipertenso, hemofílico e com deficiência de proteína S, iniciou quadro de hemiparesia esquerda de predomínio braquial, apagamento de rima labial esquerda, disartria leve e NIHSS de entrada 9 (4-1, 5a-4, 6a-1, 8-2, 10-1). A TC de crânio demonstra Alberta Stroke Program Early CT score (ASPECTS) 10, sem isquemia aguda. A TC de controle do segundo dia apresentava hipodensidade aguda parietal direita (AVC isquêmico) com transformação hemorrágica petequiral grau 1 (AVC hemorrágico). Dosagem de fator VIII 214% (VR 20- 150), dosagem de fator IX 48,6% (VR 64-146). Foi feito contato de emergência com a hematologia, que analisando riscos e benefícios concordou com a indicação da trombólise venosa, portanto, foi feita a infusão de Alteplase 72mg, além de fator IX 6000UI em bolus. Posteriormente, foi administrado 2600UI diariamente de fator IX por 5 dias (sempre com dosagem prévia de controle), e iniciado AAS 100mg/dia devido a estabilidade da hemorragia intracraniana. Na alta hospitalar, apresentou NIHSS de 5 e Modified Rankin Scale (mRS) de 2 (figura 2). **Conclusão:** O diagnóstico de hemofilia não é uma contraindicação absoluta na realização da trombólise venosa. Em pacientes hemofílicos com hemorragias intracranianas confirmadas, deve-se realizar reposição de fator VIII ou IX para elevar o fator deficiente a 100% na primeira infusão e manter 50%, a cada 12 horas durante 7 dias. Se o quadro clínico e a imagem da TC melhorarem, manter reposição de 50%, a cada 24 horas, até o 21o dia. Pacientes hemofílicos hipertensos possuem maior risco de hemorragia intracerebral, por isso o controle pressórico é imprescindível. Alguns estudos com novos alvos terapêuticos para o tratamento da hemofilia estão sendo estudados, como por exemplo os bloqueadores da proteína S, a fim de equilibrar a produção de trombina e diminuir os eventos hemorrágicos.

ANEXOS

Figura 1) Heredograma. Avô e primo com HB; e mãe, tio materno e primo com deficiência de proteína S e antecedentes de trombose venosa recorrente. Fonte: Acervo pessoal dos autores.

SCORE MRS	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO
1	SINTOMAS SEM INCAPACIDADE	CAPAZ DE REALIZAR ATIVIDADES HABITUAIS PRÉVIAS.
2	INCAPACIDADE LEVE	INCAPAZ DE REALIZAR ATIVIDADES HABITUAIS PRÉVIAS, MAS REALIZA NECESSIDADES PESSOAIS SEM AJUDA.
3	INCAPACIDADE MODERADA	REQUER AJUDA PARA ATIVIDADES, MAS ANDA SEM AJUDA.
4	INCAPACIDADE MODERADA A GRAVE	INCAPAZ DE REALIZAR ATIVIDADES, REQUER AJUDA PRA ANDAR.
5	INCAPACIDADE GRAVE	LIMITADO À CAMA, INCONTINÊNCIA, REQUER CUIDADOS.

6	ÓBITO	
---	-------	--

Figura 2) Modified Rankin Scale (mRS).

REFERÊNCIAS

1. Yoon CW, Park HK, Rha JH. A case report and experience of endovascular treatment for a patient with hemophilia who had a hyperacute ischemic stroke. *J Stroke Cerebrovasc Dis.* 2020 Jul;29(7):104859. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104859. Epub 2020 May 8. PMID: 32389557.
2. Bernard TJ, Manco-Johnson MJ, Goldenberg NA. The roles of anatomic factors, thrombophilia, and antithrombotic therapies in childhood-onset arterial ischemic stroke. *Thromb Res.* 2011 Jan;127(1):6-12. doi: 10.1016/j.thromres.2010.09.014. Epub 2010 Oct 13. PMID: 20947137; PMCID: PMC3204859.
3. Chiasakul T, De Jesus E, Tong J, Chen Y, Crowther M, Garcia D, Chai-Adisaksopha C, Messé SR, Cuker A. Inherited Thrombophilia and the Risk of Arterial Ischemic Stroke: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Am Heart Assoc.* 2019 Oct;8(19):e012877. doi: 10.1161/JAHA.119.012877. Epub 2019 Sep 24. PMID: 31549567; PMCID: PMC6806047.
4. Wang ZH, Zhao ZJ, Xu K, Sun GB, Song L, Yin HX, Chen XQ. Hereditary protein S deficiency leads to ischemic stroke. *Mol Med Rep.* 2015 Sep;12(3):3279-3284. doi: 10.3892/mmr.2015.3793. Epub 2015 May 18. PMID: 25997409; PMCID: PMC4526054.
5. Tsalta-Mladenov M, Levkova M, Andonova S. Factor V Leiden, Factor II, Protein C, Protein S, and Antithrombin and Ischemic Strokes in Young Adults: A Meta-Analysis. *Genes (Basel).* 2022 Nov 9;13(11):2081. doi: 10.3390/genes13112081. PMID: 36360317; PMCID: PMC9690045.
6. Ohashi I, Wada S, Yoshino F, Kuwashiro T, Matsumoto S, Hotta T, Kang D, Okada Y, Shimohama S, Yasaka M. Ischemic Stroke with Protein S Deficiency Treated by

Apixaban. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 Apr;29(4):104608. doi:
10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.104608. Epub 2020 Jan 13. PMID: 31941580.

¹Acadêmico(a) de Medicina, Universidade Vila Velha (UVV), Vila Velha-ES, Brasil.

² Residência Médica em Neurologia na Escola Paulista de Medicina / UNIFESP-
SP. Mestrado em Neurologia na UNIFESP-SP em Neurologia Vascular.
Coordenação da Unidade de AVC do Hospital Estadual Central de Vitória-ES,
Brasil. Título de Especialista em Neurologia, conferido pela Academia Brasileira
de Neurologia/ AMB.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil